

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ БАРҚАРОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА ДЕПОЗИТЛАРИНИНГ РОЛИ

Жўраев Исроил Иброхимович

*иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)*

доцент

банк иши кафедраси

*Тошкент давлат иқтисодиёт
университет*

E-mail: isroil_juraev@mail.ru

ORCID: 0000-0002-5607-0089

Аннотация. Депозит операциялари тижорат банклари учун асосий молиялаштириш манбаи ҳисобланади ва уларнинг барқарорлиги банк фаолиятининг самарадорлигига бевосита таъсир кўрсатади. Банк барқарорлигини таъминлашда узок муддатли ва диверсификацияланган депозит базасининг аҳамияти катта. Мақолада депозит операциялари орқали банк ликвидлигини таъминлаш, мижозлар ишончини мустаҳкамлаш ва молиявий рискларни бошқариш механизмлари таҳлил қилинган. Шунингдек халқаро тажриба асосида депозит базасини барқарорлаштириш бўйича тавсиялар берилган. Банкларнинг самарали депозит сиёсати уларнинг молиявий барқарорлигини сақлаш, кредитлаш фаолиятини ривожлантириш ва иқтисодиётнинг умумий ҳолатига ижобий таъсир кўрсатади. Мақолада берилган таҳлиллар ва хулосалар тижорат банкларининг депозит сиёсатини такомиллаштиришга қаратилган.

Калит сўзлар: тижорат банки, кредит, депозит, молиявий барқарорлик, капитал етарлилиги, мижоз ишончи, рискни бошқариш, халқаро стандарт, Базель III, бозор рисклари, кредитлаш фаолияти, молиялаштириш манбалари, узок муддатли депозит, ликвидлик, депозит базаси, иверсификация, фоиз сиёсати, банк ликвидлиги

РОЛЬ ДЕПОЗИТОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ СТАБИЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Жураев Исраил Ибрагимович

*доктор философии по
экономическим наукам(PhD)*

доцент

кафедра банковского дела

*Ташкентский государственный
экономический университет*

E-mail: isroil_juraev@mail.ru

ORCID: 0000-0002-5607-0089

Аннотация. Депозитные операции являются основным источником финансирования коммерческих банков, и их стабильность напрямую влияет на эффективность банковских операций. Долгосрочная и диверсифицированная депозитная база имеет большое значение для обеспечения стабильности банка. В статье анализируются механизмы обеспечения ликвидности банка посредством депозитных операций, укрепления доверия клиентов и управления финансовыми рисками. Также представлены рекомендации по стабилизации депозитной базы, основанные на международном опыте. Эффективная депозитная политика банков положительно влияет на поддержание их финансовой устойчивости, развитие кредитной деятельности и общее состояние экономики. Анализ и выводы,

представленные в статье, направлены на совершенствование депозитной политики коммерческих банков.

Ключевые слова: коммерческие банки, кредит, депозит, финансовая устойчивость, достаточность капитала, доверие клиентов, управление рисками, международные стандарты, Базель III, рыночные риски, кредитная деятельность, источники финансирования, долгосрочные депозиты, ликвидность, депозитная база, диверсификация, проценты, политика, банковская ликвидность

THE ROLE OF DEPOSITS IN ENSURING THE STABILITY OF COMMERCIAL BANKS

Jurayev Isroil Ibrohimovich

*Associate Professor PhD,
Department of Banking
Tashkent State University of Economics
Tashkent, Uzbekistan
E-mail: isroil_juraev@mail.ru
ORCID: 0000-0002-5607-0089*

Abstract. Deposit operations are the main source of financing for commercial banks, and their stability directly affects the efficiency of banking operations. A long-term and diversified deposit base is of great importance for ensuring the stability of the bank. This article analyzes the mechanisms for ensuring bank liquidity through deposit operations, strengthening customer confidence and managing financial risks. It also provides recommendations for stabilizing the deposit base based on international experience. An effective deposit policy for banks has a positive effect on maintaining their financial stability, developing lending activities and the general state of the economy. The analysis and conclusions presented in the article are aimed at improving the deposit policy of commercial banks.

Keywords: commercial banks, credit, deposit, financial stability, capital adequacy, customer confidence, risk management, international standards, Basel III, market risks, credit activity, funding sources, long-term deposits, liquidity, deposit base, diversification, interest. policy, banking liquidity

Кириш

Тижорат банклари ҳар қандай иқтисодийнинг молиявий тизимида марказий ўрин тутди. Улар жамиятдаги молиявий ресурсларни самарали бошқариб, иқтисодий фаолликни рағбатлантиришга хизмат қилади. Тижорат банклари учун депозитлар асосий ресурс манбаи бўлиб, уларнинг барқарорлиги банк тизими фаолиятининг узлуксизлигини кафолатлайди. Ўзбекистон шароитида тижорат банклари депозит базасини мустаҳкамлаш иқтисодий ислохотларнинг муҳим бўғини ҳисобланади. Хусусан, сўнгги йилларда мамлакатда банк тизими барқарорлигини таъминлаш ва аҳоли омонатларини жалб қилиш бўйича қатор муҳим ислохотлар амалга оширилди.

2021 йилда мамлакатда депозитлар ҳажми 156,1 трлн сўмни ташкил этган бўлса, 2024 йил 1 декабр ҳолатига келиб, бу кўрсаткич 297,4 трлн сўмга етди, бу эса 1,9 баробар ўсишни англатади [5]. Аҳолининг молиявий тизимга бўлган ишончини ошириш мақсадида омонатларни кафолатлаш тизими такомиллаштирилди ва фоиз ставкалари бозор шароитига мувофиқ қайта кўриб чиқилди. Шунингдек рақамли банк хизматларининг ривожланиши депозит базасининг барқарорлигини таъминлашда муҳим омил сифатида намоён бўлмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги "2020-2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислох қилиш

стратегияси" ПФ-5992-сон фармонида юридик ва жисмоний шахсларнинг миллий валютадаги депозитларини янада ошириш, шунингдек банкларнинг халқаро капитал бозорларига чиқиши ҳисобига банк тизимида қўшимча ресурсларни жалб қилиш, банкларнинг депозитларини банк мажбуриятларига нисбатан 60 фоизга етказиш, депозитларнинг ЯИМга нисбатини 27 фоизгача ошириш вазифалари қўйилган.

Ушбу фармонда белгиланган вазифаларнинг бажарилиши, миллий валютадаги депозитларни рағбатлантириш орқали аҳолининг банкларга ишончини мустаҳкамлаш, валюта курсини барқарорлаштириш ва инфляцияни назорат қилиш имкони яратилади. Шунингдек, банклар учун арзон ва барқарор ресурс манбаини шакллантириш орқали иқтисодий кредитлаш ҳажмини ошириш ҳам кўзда тутилган. Тижорат банклари депозитлари ҳажмининг ошиши ички сармояларни мобилизация қилишга ёрдам беради ва бу, ўз навбатида, иқтисодийнинг узоқ муддатли ривожланишига хизмат қилади.

Адабиётлар шарҳи

Тижорат банклари барқарорлигини таъминлашда депозит операциялари марказий ўрин тутаяди, чунки депозитлар банкнинг асосий молиявий манбаи бўлиб, унинг ликвидлик ва рентабеллик даражасини белгилаб беради. Назарий жиҳатдан депозит операциялари банк ресурс базасини шакллантиришда асосий восита сифатида қаралади. Улар банкнинг мижозлар билан муносабатларини мустаҳкамлаш, молиявий воситачилик фаолиятини кенгайтириш ва жамғармаларни иқтисодийнинг реал секторларига йўналтиришда муҳим аҳамиятга эга. Бу борада бир қатор иқтисодчи олимларнинг илмий ишларида турли хил ёндошувлар мавжуд.

Б. Шермухаммедовнинг фикрича, «Бозор иқтисодиёти шароитида тижорат банкларида юқори риск даражаси мавжудлиги уларни иқтисодий инқирозга учраш эҳтимоли жуда катта бўлишидан далолат беради. Мана шу ҳолат омонатчиларни банкларга маблағларни жалб этиш бўйича иккиланиш ҳолатининг вужудга келишига сабаб бўлади. Шу боис банк омонатларини кафолатлаш масаласига алоҳида эътибор берилиши талаб этилади. Шу жиҳатдан, фикримизча, мамлакатимиз тижорат банклари депозитлари таркибида муддатли ва жамғарма депозитлар улушини кескин даярада ошириш масаласига жиддий эътибор қаратиш лозим» [1].

Бен Бернанке ўзининг молиявий инқирозлар ва банк тизими тўғрисидаги тадқиқотларида банк депозитларининг аҳамиятини турли жиҳатлардан ёритган. Унинг 1983 йилдаги “Nonmonetary Effects of the Financial Crisis in the Propagation of the Great Depression” номли машҳур мақоласида банк тизимининг барқарорлиги иқтисодий фаолият учун қандай муҳим эканлиги таҳлил қилинган.

Унинг фикрича, банклардаги депозитларнинг барқарорлиги фақат молиявий бозорлар учун эмас, балки иқтисодий барқарорлик учун ҳам муҳимдир. Бернанке депозит операцияларини мижозлар ишончини сақлаш воситаси сифатида кўриб, уларнинг салбий таъсири молиявий инқирозларни янада чуқурлаштириши мумкинлигини таъкидлайди. Шунингдек, у давлат томонидан депозитлар кафолатланиши ёки банкларни қўллаб-қувватлаш чоралари иқтисодий барқарорликни сақлаб қолишда ҳал қилувчи омил бўлиши мумкинлигини кўрсатади [2].

Эдвин Дж. Долан ўзининг "Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика" асарида банк тизимида депозитларни яратишнинг мультипликатив хусусиятини таъкидлайди. Унинг фикрича, банклар жалб қилган депозитларнинг маълум бир қисмини захира сифатида сақлаб, қолган қисмини кредит бериш учун ишлатади. Бу кредит, ўз навбатида, янги депозитларни яратиш, пул массасининг кўпайишига олиб келади. Долан бу жараёни "депозит мультипликатори" концепцияси орқали изоҳлайди, яъни захира меъёри қанчалик паст бўлса, депозит мультипликатори шунчалик юқори бўлади. Бу

концепция банк тизимида ликвидликни ошириш ва иқтисодиётда кредитлаш жараёнини рағбатлантиришда муҳим аҳамиятга эга [3].

Фредерик С. Мишкиннинг "The Economics of Money, Banking, and Financial Markets" асарида банк депозитларининг банк барқарорлигига таъсири чуқур таҳлил қилинган. Муаллифнинг таъкидлашича, банклар учун депозитлар асосий молиялаштириш манбаи бўлиб, уларнинг барқарорлиги банк тизимининг умумий барқарорлигига бевосита таъсир кўрсатади. Депозитлар оқимидаги кескин ўзгаришлар банк ликвидлигига салбий таъсир қилиши мумкин, бу эса банкнинг мажбуриятларини ўз вақтида бажариш қобилиятини пасайтиради [4]. Шунингдек депозитларнинг диверсификация қилинмаганлиги банкнинг молиявий хавфсизлигига таҳдид солиши мумкин. С. Мишкиннинг фикрича, банклар депозитларни самарали бошқариш ва мижозлар ишончини сақлаш орқали молиявий барқарорликни таъминлашлари лозим.

Таҳлил ва натижалар

Сўнгги йилларда Ўзбекистон тижорат банкларининг депозит базаси сезиларли даражада ўсди. Бу ўсишга бир қатор омиллар таъсир кўрсатди. Аввало мамлакатда амалга оширилаётган иқтисодий ислохотлар ва Марказий банкнинг қатъий пул-кредит сиёсати инфляция даражасини пасайтиришга ёрдам берди, бу эса аҳоли ва бизнес субъектларининг банк тизимига бўлган ишончини мустаҳкамлади. Шунингдек, тижорат банклари томонидан жорий этилган рақамли технологиялар ва онлайн хизматлар мижозларга қулайлик яратиб, омонатларни жалб қилиш жараёнини енгиллаштирди. Бундан ташқари, банклар томонидан таклиф этилган юқори фоиз ставкалари ва турли муддатли омонат турлари мижозларнинг қизиқишини оширди. Масалан, жисмоний шахсларнинг миллий валютадаги муддатли депозитлари бўйича ўртача тортилган фоиз ставкалари 2024 йил 1 октябр ҳолатига кўра 22% ни ташкил этди.

Шу билан бирга депозитларни кафолатлаш тизимининг такомиллаштирилиши ва банклар ўртасидаги рақобатнинг кучайиши ҳам депозитлар ҳажмининг ўсишига ҳисса қўшмоқда. Банклар мижозларни жалб қилиш мақсадида самарали маркетинг стратегияларини қўллаб, турли бонуслар ва акцияларни таклиф қилмоқда. Бундан ташқари, аҳолининг молиявий саводхонлигини оширишга қаратилган чора-тадбирлар ҳам банкларга бўлган ишончни мустаҳкамлади. Натижада, 2024 йилнинг биринчи ярмида Ўзбекистон банкларининг депозит базаси 9,8% га ёки 23,7 трлн сўмга ошди.

1-жадвал.

Мамлакатимиз тижорат банкларининг мажбуриятлари таркиби ва динамикаси (йил охирига, фоизда)*

Мажбуриятлар	Йиллар				
	2019 й.	2020 й.	2021 й.	2022 й.	2023 й.
Депозитлар	37,3%	41,1%	37,3%	41,8%	45,4%
Марказий банкнинг вакиллик ҳисобварағи	0,27%	0,8%	0,4%	0,2%	0,2%
Бошқа банкларнинг маблағлари-резидент	3,4%	4,5%	4,2%	3,6%	3,9%
Бошқа банкларнинг маблағлари-норезидент	0,3%	0,4%	1,0%	1,2%	4,8%
Олинган кредитлар ва лизинг операциялари	55,6%	47,5%	49,3%	46,5%	39,1%
Чиқарилган қимматли қоғозлар	0,01%	1,30%	3,1%	2,84%	2,3%
Тўланиши лозим бўлган ҳисобланган фоизлар	1,2%	1,8%	1,3%	1,1%	1,4%

Бошқа мажбуриятлар	2,0%	1,1%	1,2%	1,1%	1,1%
Жами мажбуриятлар	100	100	100	100	100

*www.cbu.uz (Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг расмий веб-сайти) маълумотлари асосида тузилди.

2019 йилда банк мажбуриятларининг 37,3% ни ташкил этган депозитлар 2023 йилда 45,4% гача ошган. Бу ўсиш банк тизимига бўлган ишончининг ошганини ва аҳолини банк омонатларига қизиқишининг ортиб бораётганини кўрсатади. Депозитларнинг мажбуриятлардаги улуши ўсганлиги банкнинг ички ресурслар орқали молиялаштириш имкониятини оширади ва банк учун барқарор манбани таъминлайди.

Олинган кредитлар ва лизинг операциялари 2019 йилда 55,6% ни ташкил этган бўлса, 2023 йилда 39,1% гача тушган. Бу ҳолат банкларнинг ушбу маблағларга бўлган боғлиқлигини камайиб бораётганини кўрсатади. Ўзбекистон тижорат банклари учун кредитлар ханузгача катта аҳамиятга эга манба бўлиб қолмоқда, лекин унинг улуши йилдан-йилга камайиб бораётгани диверсификацияга эътибор оширилаётганини кўрсатади.

2-жадвал.

Мамлакатимиз тижорат банклари томонидан жалб қилинган депозитларнинг мажбуриятлардаги салмоғи динамикаси (31 декабрь ҳолатига, фоизда)*

Банклар	Жами депозитларнинг жами мажбуриятлардаги улуши, фоизда				
	2019 й.	2020 й.	2021 й.	2022 й.	2023 й.
Давлат улушига эга банклар	35,4	31,0	34,2	35,6	32,8
Капиталида давлат улуши бўлмаган банклар	64,6	69,0	65,8	64,4	67,2

*Тижорат банкларининг йиллик ҳисобот маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилди.

Давлат улушига эга банкларда депозитларнинг жами мажбуриятлардаги улуши йилдан-йилга пасайган. 2019 йилда ушбу улуш 35,4% ни ташкил этган бўлса, 2023 йилда 32,8% гача тушган. Бу камайиш давлат банкларида депозитлар орқали жалб қилинаётган маблағларнинг умумий мажбуриятлардаги аҳамиятининг сусайганини кўрсатади.

2018 йил якунларига кўра, капиталида давлат улуши бўлмаган тижорат банкларининг мажбуриятлари таркибида банк депозитларининг 64,6 фоизи тўғри келган ҳолда, капиталида давлат улуши мавжуд тижорат банкларининг мажбуриятлари таркибида депозитларнинг улуши 2018 йил 35,4 фоиздан 2023 йилда 32,8 фоизгача пасайиб кетиши кузатилган. Бундан шундай хулоса қилиш мумкинки, давлат улушига эга банклардан фаркли равишда, бошқа банклар учун депозитлар ва аҳоли омонатлари кредитлаш амалиётларининг асосий ресурс манбаи бўлиб хизмат қилаётганлигини билдиради.

Таҳлил натижалари шуни кўрсатмоқдаки, сўнгги йилларда мамлакатимиз банк амалиётида муддатли депозитларнинг ҳажми ижобий ўсиш тенденциясини намоён қилмоқда. Мамлакатимиз тижорат банклари депозит базасини таҳлил қилар эканмиз, муддатли депозитлар таркибида бир йилдан ортиқ муддатга жалб қилинган депозитлари салмоғи жуда ҳам паст. Қуйидаги жадвал орқали мамлакатимиз тижорат банкларининг ялпи депозитларига баҳо берамиз.

3-жадвал.

Ўзбекистон Республикаси тижорат банклари депозит базасининг таркиби ва динамикаси (йил охирига, фоизда)*

№	Кўрсаткичлар	Йиллар				
		2019 й.	2020 й.	2021 й.	2022 й.	2023 й.
1.	Жами	100	100	100	100	100
2.	Талаб қилиб олингунча	38,7	42,8	42,3	42,7	35,3
3.	1 кундан 30 кунгача	3,4	5,3	3,4	2,1	2,6
4.	30 кундан 180 кунгача	12,8	12,4	12,0	11,8	12,4
5.	180 кундан 365 кунгача	12,7	12,0	13,3	12,4	14,5
6.	1 йилдан юқори	32,4	27,5	28,9	31,0	35,3

* www.cbu.uz (Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг расмий веб-сайти) маълумотлари асосида тузилди.

Маълумотлардан кўринадики, таҳлил қилинган давр мобайнида республикаимиз тижорат банклари депозитлари умумий ҳажмида трансакцион депозитларнинг салмоғи юқорлигича қолди. Жумладан, 2019 йилда ушбу кўрсаткичнинг амалдаги даражаси 38,7 фоизни, 2020 йилда эса 42,8 фоизни ташкил қилди. Хусусан, 2023 йил давомида мазкур турдаги депозитларнинг салмоғи 45,3 фозгача пасайган. Бу эса, республикаимиз тижорат банклари депозит базасининг етарли эмаслигидан далолат беради. Чунки, тижорат банклари депозит базаси етарли бўлиши учун трансакцион депозитларнинг брутто депозитлар ҳажмидаги салмоғи 30 фоиздан ошмаслиги зарур. Шунингдек 2019-2023 йилларда республикаимиз тижорат банклари депозитлари умумий ҳажмида жамғарма депозитлари салмоғи кичиклигича қолган. Ушбу ҳолат тижорат банклари пул маблағларини жамғарма депозит ҳисобрақамларига жалб қилиш операциялари ривожланмаганлигидан далолат беради. Фақатгина 2023 йил якунига кўра мамлакатимиз тижорат банкларининг муддатли депозитлари салмоғи ўсиш тенденциясига эга бўлган. Муддатли ва жамғарма депозитлари халқаро банк амалиётида тижорат банклари ресурсларининг асосий қисмини ташкил этади. АҚШ ва Ғарбий Европа тижорат банкларида муддатли депозитларнинг брутто депозитлар ҳажмидаги салмоғи 60 фоиздан ошади.

4-жадвал.

Мамлакатимиз тижорат банклари муддатли депозитлари ва узоқ муддатли кредитлари динамикаси (йил охирига, фоизда)

Кўрсаткичлар	Йиллар				
	2019 й.	2020 й.	2021 й.	2022 й.	2023 й.
Кредит қўйилмалари, трлн сўм	211,5	276,9	326,3	390,5	471,4
Узоқ муддатли кредитларнинг кредит қўйилмаларининг умумий ҳажмидаги салмоғи, %	91,5	89,8	89,8	86,8	87,0
Жами депозитлар, трлн сўм	91,0	114,7	156,1	216,7	241,6
Узоқ муддатли депозитларнинг жами депозит маблағлари таркибидаги улуши, %	32,4	27,5	28,9	31,0	35,3

* www.cbu.uz (Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг расмий веб-сайти)

маълумотлари асосида тузилди.

Таҳлил маълумотларини кўрадиган бўлсак, мамлакатимиз тижорат банкларининг узоқ муддатли кредитлари салмоғи 2019-2023 йилларда ўсиш тенденциясига эга бўлган. Жумладан, 2019 йилда мамлакатимиз иқтисодиётига тижорат банклари томонидан йўналтирилган кредитларнинг 91,0 фоизини узоқ муддатли кредитлар ташкил этган бўлса, 2023 йилда ушбу кўрсаткич 87,0 фоизни ташкил этган. Бундан ташқари, кредитларнинг мутлақ суммада ўсиш тенденцияси сўнгги беш йилда 2,5 баробарга ошган. Бу ҳолат мамлакат субъектларининг узоқ муддатли пул маблағларига эҳтиёжини ошиб бораётганлигидан далолатдир.

4-жадвалда келтирилган маълумотларнинг таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, банкларимизнинг депозит базаси мутлақ суммада ўсиш тенденциясини намоён этмоқда. Шунга қарамай, муддатли депозитларнинг жами депозитлар таркибидаги улуши паст даражада сақланиб қолмоқда. Бу банклар фаолиятида узоқ муддатли депозитларни жалб қилиш амалиётини самарадорлиги паст эканлиги билан баҳоланади. Юқоридаги жадвал маълумотлари асосида банк депозитлари ва кредитларининг ўзаро муносиблигига баҳо берадиган бўлсак, банкларнинг депозитлари банк кредитларининг атиги 51,3 фоизини ташкил қилган. Евроҳудуд таркибига кирувчи мамлакатларда ушбу кўрсаткич ўртача 95 фоизни ташкил қилмоқда [6]. Шунингдек, узоқ муддатли кредитлар ва депозитлар ўртасида ҳам кескин тафовутни кўришимиз мумкин. Банк тизими узоқ муддатли кредитлари ва депозитларининг ўзаро нисбатига баҳо берар эканмиз, 2023 йилда узоқ муддатли кредитларнинг умумий суммаси 410,2 трлн сўмни ташкил этган бўлса, узоқ муддатли депозитлар 85,2 трлн сўмни ташкил этган. Бунда банк депозитларининг кредитларга нисбати 20,8 фоизни ташкил этганлиги банкларимизда трансформация рискининг юқори эканлигидан далолат беради.

Мамлакатимиз банк амалиётида талаб қилиб олингунча депозитлардан кредитлаш операцияларини амалга оширишда фойдаланилаётганлиги банкларимиз фаолиятида трансформация рискинни кучайишига сабаб бўлмоқда. Бунинг сабаби шундаки, талаб қилиб олингунча ресурслар банк учун арзон ресурс ҳисобланиб, банклар ушуб маблағлардан узоқ муддатли кредитлаш жараёнида фойдаланмоқда.

Бундан ташқари мамлакатимиз банк амалиётида тижорат банкларининг депозит базасини мустаҳкамлигига таъсир қилувчи асосий омиллардан бири сифатида Марказий банкнинг монетар сиёсатини келтириб ўтишимиз мумкин.

Сўнгги икки йилда Марказий банк томонидан олиб борилаётган пул-кредит сиёсати натижасида тижорат банкларнинг жалбқилаётган депозитлари ва иқтисодиёт тармоқларига ажратилаётган кредитларнинг фоизлар ўртасида сезиларли фарқланиш юзага келаётганлиги банкларнинг депозит базасига ҳам ўз таъсирини кўрсатмоқда.

5-жадвал.

Тижорат банкларининг депозит базаси мустаҳкамлилигига таъсир этувчи омиллар (йил охирига)*

Кўрсаткичлар	Йиллар				
	2019 й.	2020 й.	2021 й.	2022 й.	2023 й.
Инфляциянинг йиллик даражаси, %	15,2	11,1	10,0	12,3	9,5
Марказий банк қайта молиялаш ставкасининг йиллик даражаси, %	16	14	14	17	14
Тижорат банкларининг сўмдаги депозитлари бўйича ўртача мажбурий захира ставкаси, %	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Тижорат банкларининг сўмдаги қисқа муддатли кредитларининг	17,6	16,5	15,8	16,2	21,2

Ўртача йиллик фоиз ставкаси, %					
Тижорат банкларининг сўмдаги узоқ муддатли кредитларининг ўртача йиллик фоиз ставкаси, %	18,7	17,5	20,5	21,2	22,3
Тижорат банклари кредит куйилmalarининг умумий миқдори, трлн сўм	211,5	276,9	326,3	390,5	471,4
Тижорат банклари депозитларининг умумий миқдори, трлн сўм	91,0	114,7	156,1	216,7	241,6
Тижорат банклари талаб қилиб олинадиган депозитларининг брутто депозитлар ҳажмидаги салмоғи, %	38,7	42,8	42,3	42,7	35,3

*Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси, Марказий банки ва «Ўзбекистон иқтисодиёти» ахборот-таҳлилий шарҳи маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

Жадвал маълумотларидан кўришимиз мумкинки, тижорат банклари депозит базаси мустаҳкамлигига таъсир этувчи энг муҳим омиллардан бири бу мамлакатдаги инфляция даражасидир. Мамлакатимизда 2019-2023 йилларда инфляция даражаси пасайиш тенденциясига эга бўлганлиги мамлакатда баҳолар даражасининг ҳукумат томонидан кескин ошишга йўл қўйилмаганлиги билан изоҳланади. Аксинча 2017-2018 йилларда мамлакатимизда валюта сиёсатини либераллаштирилиши, товар ва хизматлар учун баҳоларни шакллантиришнинг бозор механизмларига ўтилиши инфляция суръатининг кескин ошишга сабаб бўлган.

2023 йилда инфляция даражаси 9,5% ни ташкил этди, бу 2022 йилдаги 12,3% кўрсаткичдан пастдир. Инфляциянинг пасайиши Марказий банкнинг қатъий пул-кредит сиёсати ва иқтисодий ислохотлар натижасидир.

Марказий банк 2023 йилда қайта молиялаш ставкаси даражасини 14% этиб белгилади. Бу ставка инфляцияни жиловлаш ва иқтисодий ўсишни қўллаб-қувватлаш мақсадида белгиланди.

Тижорат банкларининг сўмдаги қисқа муддатли кредитлари бўйича ўртача йиллик фоиз ставкаси 21,2% ни, узоқ муддатли кредитлари бўйича эса 22,3% ни ташкил этди. Депозитлар бўйича фоиз ставкалари ҳам бозор шароитларига мос равишда шаклланди [6].

Тижорат банкларининг умумий депозитлари ҳажми 2019 йилда 91,0 трлн сўмдан 2023 йилда 241,6 трлн сўмгача кўпайган. Бу аҳоли ва юридик шахсларнинг банк тизимига бўлган ишончининг ортиб бораётганлигини кўрсатади. Талаб қилиб олинадиган депозитларнинг умумий депозитлар ҳажмидаги салмоғи 2019 йилда 38,7% дан 2023 йилда 35,3% га пасайган, бу эса тижорат банклари томонидан узоқ муддатли депозитларни жалб қилиш амалиётини ривожланиб бораётганлигини кўрсатади. Депозитлар бўйича мажбурий захира ставкаси 4% даражасида барқарор сақланган, бу банкларнинг ликвидлик талабларини таъминлашга ва депозитларнинг фаол инвестициялашувини қўллаб-қувватлашга хизмат қилади. Умуман, ушбу даврда депозитлар динамикасининг ўсиши ва тузилишдаги ўзгаришлар банк тизимидаги барқарорлик ва иқтисодиётдаги ижобий ўзгаришларни намоёи бўлаётганлигини кўрсатади.

Хулоса

Амалга оширилган таҳлиллар натижасида мамлакатимиз банк амалиётида тижорат банкларининг депозит базасини мустаҳкамлаш билан боғлиқ бир қатор муаммолар аниқланди.

1. Тижорат банклари депозит базасини мустаҳкамлигига уларга тўланаётган фоиз

кўринишидаги даромадлар муҳим ўрин тутди. Шу жиҳатдан муддатли депозитларга тўланаётган фоизларни ҳисоблашда мамлакатимиздаги инфляция даражасини инобатга олиш мақсадга мувофиқ.

2. Тижорат банклари, айниқса капитали таркибида давлат улуши юқори бўлган банклар узок муддатли депозитларни жалб қилишга жиддий эътибор қаратишмайди. Хусусан молиявий ресурсларни жалб этишнинг бозор тамойиллари ва мезханизлари кенг жорий этилмаган, натижада улар ўртасида рақобат муҳити етарли даражада шаклланмаган ва депозит базасининг мустаҳкамлиги бўйича қатор муаммолар вужудга келишига сабаб бўлган.

3. Мамлакатимиз банк тизимида банклараро рақобат муҳитининг яхши шаклланмаганлиги натижасида тижорат банклари депозитларининг катта қисми йирик банклар қўлида тўпланиб қолмоқда. Жумладан, 2023 йилда мамлакатимиздаги 5 та йирик давлат тижорат банки жами депозитларнинг 50 фоиздан ортиқ қисмига эгалик қилаётганлиги депозит жалб қилиш амалиётига салбий таъсир қилади, депозитлар етарлилик кўрсаткичларини пасайтиради. Тижорат банклари ресурслардан фойдаланиш самарадорлиги сифатини пасайтиради ҳамда ресурсларни бошқариш жараёнида муаммоларни юзага келтиради.

4. Маълумки тижорат банклари депозит базаси уларнинг рискли активлари билан бевосита боғлиқликда бўлиб, ушбу боғлиқликни, яъни мувозанатни бузилиши трансформацион рискни вужудга келишига олиб келади. Шу боис, банкларнинг узок муддатли кредитлари ва муддатли депозитлари ўртасидаги мувофиқликни таъминлаш орқали банклардаги трансформация rischi билан боғлиқ муаммоларни бартараф этиш мумкин.

5. Тижорат банклари ресурслари таркибида депозитлар, айниқса узок муддатли депозитлар улушининг пастлиги беқарор маблағларнинг улушини юқори бўлишига сабаб бўлиб, жалб қилинган маблағларнинг асосий қисми қиммат манбалардан, хусусан банклараро кредит ва лизинглар ҳисобидан жалб қилинган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Шермухамедов Б. Тижорат банкларининг депозит сиёсати ва уни иқтисодий аҳамиятини янада ошириш йўллари // *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*, Imiy elektron jurnal. – № 2, – mart-aprel, – 2021 yil

2. Bernanke, B. (1983). Nonmonetary Effects of the Financial Crisis in the Propagation of the Great Depression. *American Economic Review*, 73(3), PP.257 –276.

3. Долан Э. Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика /Пер. с англ. В. Лукашевича и др.; Подобр. ред. В. Лукашевича.– М., 1996 – 448 с.

4. Mishkin, F. S. (2018). "The Economics of Money, Banking, and Financial Markets." Pearson. Available at Pearson Education:

Электрон ресурс

5. www.cbu.uz (Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг расмий веб-сайти) маълумотлари.

6. <https://www.ebf.eu>- Европа банклари федерацияси расмий сайти маълумотлари